

TOG`OLDI HUDUDLARIDA SHAMOL ELEKTR STANSIYALARINI QO`LLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI

J.I.Abdunabiyev – asistent, J.A.Abdualiyev– talaba.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Qo`qon filiali

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 22.08.2019 yildagi PQ-4422-sonli “Iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejovchi texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning tezkor chora tadbirlari to`g`risida” gi qarorida ta`kidlab o`tilganidek “Hozirgi vaqtda asosan gidroelektrostansiyalar ishlab chiqarayotgan qayta tiklanuvchi energiya manbalari hissasiga mamlakatda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasi umumiy hajmining atigi o`n foizi to`g`ri kelmoqda. Nihoyatda katta salohiyat mavjud bo`lishiga qaramasdan, quyosh va shamol singari qayta tiklanuvchi energiya manbalarining imkoniyatlaridan to`liq darajada foydalanilmayapti”[1].

Butun dunyo miqyosida tabiiy resurslarni kamayib borishi insoniyatni uni o`rnini bosuvchi muqobilini yaratish bo`yicha ilmiy izlanishlarni olib borishga undamoqda. Doimiy ravishda dunyo axolisini oshib borishi sababli extiyojlar yanada ortmoqda. Bu esa bu boradagi ilmiy izlanishlarni yanada jadallashtirishni taqozo etmoqda. Xozirgi kunda xayotimizni elektr energiyasisiz tasavvur qilish juda mushkil. Xususan bizni respublikamizda xam jamiyat taraqqiyoti, iqtisodiyot jadal suratlarda o`stirish bo`yicha olib borilayotgan isloxotlar va axolini muntazam ko`payib borishi elektr energiyasi ishlab chiqarishni ko`paytirish, unda imkon qadar qayta tiklanuvchi va energiya olishini muqobil usullaridan foydalanishni talab etmoqda. Energetika iqtisodiyot rivojlanishi sohasi va iqtisodiy inqirozni tugatishda muhim jihat

hisoblanar ekan, an'anaviy energetik tizimlarni ishlatishning ekologik va tabiiy oqibati avvalgidek jiddiy xavotir uyg'otadi.

Ishlab chiqarishning barcha sohalarida energiya tejamkorligiga erishishda fan va texnikaning roli beqiyosdir. Ya'ni energiya tejamkor texnologiya va jarayonlarning ishlab chiqarishda qo'llanilishi, albatta, ilmiy izlanishlarning natijasi bo'lmog'i kerak. Jumladan, elektr energiyadan shaxar va qishloq xo'jaliklarida unumli foydalanish, avvalambor, yoritish tizimi faoliyatlari bilan boqliqdir.

Shamol elektr stansiyasi (SHES) - shamol oqimining kinetik energiyasini elektr energiyasiga aylantiruvchi qurilma. Shamol dvigateli, elektr toki generatori, generator va dvigatelning ishini boshqaruvchi avtomatik qurilma xamda ular o'rnatiladigan inshootlardan iborat. Shamol elektr stansiyasidan, ko'pincha, shamol oqimining o'rtacha yillik tezligi yuqori (5 m/sek dan katta) bo'lgan va markazlashtirilgan elektr ta'minot tarmoqlaridan uzoqda joylashgan hududlarda (O'rta Osiyoda — tog' oldi, dasht, cho'l va chala cho'llarda) elektr energiyasi manbai sifatida foydalaniladi. Shamol elektr stansiyasida 8 kVt dan 1,2 mVt gacha quvvatli elektr energiyasi hosil qilish mumkin. Shamol energetikasi - fan va texnikaning shamol oqimining kinetik energiyasidan mexanik, elektr va issiklik energiyasi olishda foydalanish usullarini, nazariy asoslarini ishlab chiquvchi va xalq xujaligida shamol energiyasidan foydalanish tarmoqlari hamda yillarini belgilovchi sohasi. Inson shamol kuchidan kam foydalanib kelingan. Oldiniga uning kuchidan faqat yelkanli qayiqalarda foydalanilgan, keyinchalik (mil. av. 2-1-asr) Misr va Xitoyda shamol tegirmonlari paydo bo'lgan (Shamol tegirmoni), keyinchalik shamol dvigatellari va qurilmalari yaratilgan. Shamol energiyasidan Quyosh va suv energiyasi bilan birga foydalanish katta ahamiyatga ega. Shamol energetikasi, asosan, 2 qismga bo'linadi: shamol texnikasi va shamoldan foydalanish. Shamol

texnikasi qismi shamol kuchidan foydalanib ishlovchi texnika vositalari (agregatlari, dvigatellari, qurilmalari) ni loyihalashning nazariy asoslari va amaliy usullarini ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. Shamoldan foydalanish qismida shamol energiyasidan samarali foydalanish, shamol qurilmalaridan unumli foydalanish, ularning texnik iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilash masalalari va boshqalarning nazariy va amaliy masalalari o'rganiladi va amalda tatbiq qilinadi. Shamol energetikasi o'zining nazariy va amaliy masalalarini o'rganish va ishlab chiqishda boshqa fan sohalariga, ayniqsa, aerologik tadqiqotlar natijalariga asoslanadi. Boshqa energiya manbalaridan foydalanish noqulay va umuman bunday manbalar yo'q joylarda Shamol energetikasi ishlanmalari juda asqotadi. O'rta Osiyoda (xususan, Respublikada) dasht, tog' oldi, cho'l va chala cho'llarda Shamol energetikasi texnika vositalari qo'l kelishi mumkin. Respublikamizning elektr energiya tizimida muqobil elektr manbalarining ulushini oshirishdan iborat. Respublikaning energiya ulushining 85%ni IESlar tashkil etadi. 15%ni muqobil energiya manba'lariga kiritadigan bo'lsak, bundan 13% gidroelektr stansiyalarga tegishli qolgan 2% shamol va quyosh elektr stansiyalariga tegishligi bo'lib bu jahon miqyosida juda qoniqarsiz natijaliligini anglatadi. Shu ma'lumotlarga tayangan holda muqobil energiya manba'laridan keng ko'lamda foydalanish, energiya bo'lgan ehtiyojni qisqartirish, atrof muhitga zararsiz va tabiatga salbiy ta'sir ko'rrsatmagan xolda energiya olish vazifasini yuklaydi [2,3].

Yuqoridagilarni inobatga olgan xolda mualliflar tomonidan ilmiy tadqiqot ishlarini olib borildi va quyidagilar aniqlandi. Farg'ona viloyatida shunday joylar mavjud bo'lib ulardan biri "Kamchiq" davoniga chiqish qismidagi hudud shunday joylardan hisoblanadi. "Kamchiq" davomi "Xonobod" hududga Shamol generatorlarini o'rnatish mumkin chunki u yerda shamol doyimiy ravishda esadi. Tadqiqot amalga

oshirilgan hududda aholi deyarli istiqomat qilmaydi va hududda bo'sh yerlar yetarli darajada mavjudligini hisobga olgan holda bu hududlar Sh.E.S. larni o'rnatish uchun barcha talablarga javob beradi. Ushbu xududlarga tegishli tartibda elektr energiyasi bilan ta'minlash ancha xarajatni talab etadi. Bu loyixani tadbiiq etish evaziga budget xarajatlari tejaladi.

1-rasim shamol elektr stansiyasining umumiy ko'rinishi.

Hozirgi paytda shamol generatorlarining juda ko'p turdagi yangi konstruktsiyalari yaratilgan bo'lib, ulardan turli geografik hududlarga mosini tanlab olib foydalanish maqsadga muvofiqdir. Misol tariqasida kichik quvvatli (bir necha kVt atrofida) mini shamol generatorlaridan foydalanish to'g'risida ba'zi ma'lumotlarni keltirib o'taylik. Mini shamol generatorlarining afzalliklari shundan iboratki, birinchidan, ularni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish juda oson va qulay hisoblanadi, ikkinchidan kichik tezlikdagi shamol ta'sirida ham energiya hosil qilib berish imkoniyatiga egadir. Bu esa axolini elektr energiyasiga bo'lgan kunlik extiyojlarini qondirishga yetarli darajada bo'ladi. Natijada axolining xarajatlari iqtisod qilinadi. Bundan tashqari ushbu qurilmani ishlab chiqarish orqali qo'shimcha ish o'rinlari yaratilib, iqtisodiyotimiz rivoji uchun o'z xissasini qo'shadi.

Xulosa

Xulosa sifatida, biz bo'lajak elektrik va ihtirochilar aholi ya'ni istemolchilarni elektr energiyasi bilan taminlash ona tabiatga zarari kam bo'lgan qurilmalar va aholi foydalana olishi uchun qulay bo'lgan texnikalar yaratib, O'zbekizton aholisini ayniqsa tarqoq joylashgan aholini uzuluiksiz elektr energiyasi bilan taminlash orqali

yurtimizni rivojlantirishdan iborat. Hozirgi kunda elektr energiyasiga bolgan ehtiyoj ko'paymoqda, shu sababli bunday elektr energiyasini ishlab chiqaruvchi texnologiya va tabiatga zarar yetkazmaydigan elektr ishlab chiqaruvchi noananaviy elektr energiya stansiyalarini qurishimiz zarur.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 22.08.2019 yildagi PQ-4422-sonli "Iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejoychi texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning tezkor chora tadbirlari to'g'risida" gi qarori.
2. T.Sh.Majidov "Noana'naviy va qayta tiklanuvchi energiya manbalari" kitob Toshkent – 2014 yil.
3. (www.uzbekenergo.uz).